

Реализация онлайн обучения физической культуре в условиях смешанного обучения

Нефедова Виктория Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Тиссен Петр Павлович, кандидат педагогических наук, доцент
Калимуллин Ришат Равгатович, старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный педагогический университет»

В статье рассматриваются варианты проведения онлайн занятий с использованием проектной деятельности, приведены платформы организации видеоконференции и способы их применения, представлены методические рекомендации, основанные на практическом опыте проведения онлайн конференций, описаны контрольные функции педагога в условиях смешанного обучения

Ключевые слова: видеоконференция, смешанное обучение, онлайн обучение, методические подходы к реализации смешанного обучения, методические рекомендации по организации видеоконференции.

В условиях пандемии Covid-19 стоит острая необходимость в разработке методических подходов к организации смешанного обучения во всех уровнях образования. В настоящее время существует большое количество разработанных цифровых и электронных образовательных ресурсов по всем дисциплинам. Однако особняком стоит обучение физической культуре – дисциплине, предполагающей максимальную двигательную активность ученика на уроке. Переориентировать урок из реализации активных действий в просмотр видеоресурсов и прочтением статей о спорте, возможно, но это не будет способствовать практическому развитию физических качеств, двигательных способностей, совершенствованию всех видов физкультурно-спортивной деятельности.

В связи с этим перед учителями физкультуры стоит вопрос о грамотном использовании модели смешанного обучения с позиции безопасного сочетания онлайн и офлайн проведения урока.

Коллеги из Московского государственного университета предлагают следующие варианты проведения онлайн занятий с использованием проектной деятельности [1]:

1. Челленджи в социальных сетях. Это соревновательная форма проведения занятия предполагает публикацию результатов действий обучаемых по определенному заданию. Для реализации обязательно необходимо определить основную цель (точное задание), назначить сроки выполнения и поощрение. В качестве награды может, например, выступать публикация лучших работ на сайте или в официальной группе в социальных сетях школы, накопительные баллы в оценку по физической культуре и т.п.

2. Кейс-технологии предполагают создание условий для формирования умений обучающихся применить знания в определенной ситуации. Кейсами на уроках физической культуры могут выступать: ситуации с подбором комплекса физических упражнений, ситуации с подбором спортивного инвентаря, ситуации с дифференцированием физической нагрузки, ситуации с исследованием функциональной готовности обучаемого.

3. Дискуссионные клубы могут быть сформированы для обучающихся, объединенных общими спортивными интересами: фитнес, зимние виды спорта, легкая атлетика и т.п. В качестве обсуждений могут

быть предложены различные темы, которые могут заинтересовать участников сообщества. Предполагается выступления в клубных сообществах на интересные и актуальные темы под руководством педагога, управляющим диспутом. Учитель определяет время выступления, количество спикеров, примерную структуру выступления и вопросы, которые необходимо раскрыть.

4. Уроки физической культуры с использованием предметов быта в качестве спортивного инвентаря. На этапе контроля можно предложить обучаемым защитить свою собственную идею занятий физической культуры упражнениями с различными предметами: бутылки с водой, шваброй и т.д.

5. Видео-конкурсы. Варианты спортивно-творческих конкурсов, способствующих мотивации совместной деятельности родителей с детьми: «Самая спортивная семья», «Самое безопасное и грамотное место для занятий физической культурой», «Комплекс утренней гимнастики», «Тренировка с диванной подушкой» и т.д. Для реализации педагогу необходимо утвердить положение и критерии оценки результатов конкурса. Результатом выполнения может быть фото или видеоотчет, в создании которого может участвовать семья ученика.

Для реализации онлайн консультаций, проведения совместных активных занятий, инструктажей, диспутов и прочего необходимо использовать формат видеоконференции в условиях смешанного обучения физической культуре. В настоящее время существует большое количество платформ для проведения синхронного обучения – проведение урока в онлайн формате посредством общения с обучающимися с использованием специальных программных средств (Zoom, Discord, Microsoft Teams, Google Meet и прочие). Перечисленные платформы предлагают не только организацию видеоконференции с большим количеством участников, но и использование коллективного чата, сквозное шифрование, возможности выходить на связь с мобильного устройства и многое другое.

На онлайн конференции можно решать следующие задачи:

- объяснение важности занятий физической культуры в период дистанционного и смешанного обучения;

- разъяснение критериев оценки техники физического упражнения;
- объяснение техники безопасности;
- объяснение работы с инвентарем в домашних условиях;
- реализация совместных спортивных упражнений и другое.

Практический опыт проведения онлайн конференций дает возможность представить методические рекомендации к их организации:

1. Обязательно используйте возможность входа в конференцию через «комнату ожидания» – функцию, которая позволяет организатору конференции допускать только заявленных участников, поскольку существует вероятность несанкционированного входа в незащищенную конференцию недоброжелателей, которые могут сорвать урок.

2. Отслеживайте чат конференции, поскольку не самые дисциплинированные ученики могут отвлекать товарищей посредством переписки в чате.

3. Убедитесь, что вас хорошо видно и слышно.

4. Воспользуйтесь функцией отключения микрофонов всех участников, поскольку сторонний звук из микрофонов может отвлекать от докладчика.

5. При совместном выполнении физических упражнений в видеоконференции в чате можно указывать новые задания и количества подходов, учащиеся могут отмечаться по результатам выполнения упражнений.

6. Выступление при необходимости можно сопровождать презентацией экрана, на котором будет отображена необходимая фото или видеoinформация.

7. Конференция не должна быть затянутой, выступления должны носить регламентированный характер, чтобы слушателям было интересно.

Организация обучения физической культуре с использованием видеоконференции эффективна, поскольку учитель находится в контакте с обучаемыми, может видеть каким образом выполнено то или иное практическое задание, может ответить на появившиеся в ходе выполнения вопросы.

Однако ученику и учителю необходимо достаточно хорошее оснащение для работы в режиме онлайн-урока: наличие технических средств (компьютер, планшет или смартфон), высокоскоростного интернета.

Далее остановимся на важнейшей составной части учебного процесса – контроль. Контрольные функции педагога физической культуры традиционно сводятся преимущественно к выявлению уровня физической подготовленности при проведении мониторинга физического развития обучающихся. Однако всё очевиднее становится ограниченность такого подхода в условиях смешанного обучения, поскольку он охватывает лишь некоторые аспекты контроля и не позволит оценить умения и навыки обучаемого. Контрольно-измерительные материалы по физической культуре могут состоять из практической и теоретической части.

Литература:

1. Дистанционная физкультура – не миф, а реальность // Московский городской университет [сайт]. Режим доступа: <https://www.mgpu.ru/distantcionnaya-fizkultura-ne-mif-a-realnost/>; (дата обращения: 26.07.2021)

Теоретическая часть может быть проверена посредством электронных и цифровых образовательных ресурсов либо с помощью разработанных педагогом онлайн тестов.

Разрабатывать тесты можно используя готовые платформы, например Google Forms. Функционал позволяет отмечать один или несколько правильных вариантов ответа, находить сопоставления, менять порядок вопросов и ответов для каждого отвечающего, что способствует эффективному оцениванию знаний.

Практическая часть контроля может включать в себя [1]:

1. Мониторинг. Пример: выполнение обучающимися пробы Руфье для оценки работоспособности сердца и тренированности организма в целом.

2. Педагогическое тестирование. Пример: выполнение контрольных упражнений, возможных в условиях квартиры, как этапа подготовки к сдаче нормативов в комплексе ГТО.

3. Фото и видеоотчет. Пример: фото- и видеофиксация специально-подготовительных упражнений, утренней гимнастики. Также ученики могут сделать скриншоты своих пульсометров и отправить педагогу. Такой прием может мотивировать к двигательной деятельности в течение дня.

4. Дневник самоконтроля. Пример: регулярное наблюдение обучающегося за состоянием своего здоровья и физического развития, и их изменений под влиянием занятий физической культурой и спортом. Дневник самоконтроля развивает метапредметные умения. Дневник помогает занимающимся познавать самих себя, приучать следить за собственным здоровьем, своевременно замечать степень усталости от умственной работы или физической тренировки.

Практическая часть позволит оценить эффективность занятий ФК и проверит умение выполнять нормативы физической подготовки и правильность выполнения упражнений.

Таким образом, в работе были рассмотрены варианты проведения онлайн занятий с использованием проектной деятельности, приведены платформы для организации видеоконференций и способы их применения, представлены методические рекомендации, основанные на практическом опыте проведения онлайн конференций, описаны контрольные функции педагога в условиях смешанного обучения.

Исследование выполнено по проекту «Методика преподавания физической культуры в общеобразовательной организации с учетом реализации модели смешанного обучения», которое реализуется при финансовой поддержке Министерства просвещения РФ в рамках государственного задания (дополнительные соглашения № 073-0302021-044/1 от 30.06.2021 г. и № 073-0302021-044/2 от 21 июля 2021г. к соглашению № 073-0302021-044 от 18 января 2021г.)